

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДАГИ АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ЎРНИ, ҲУҚУҚИЙ-МЕЪЁРИЙ АСОСЛАРИ

Бўриев Асомиддин Хайитбоевич

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг “Бизнесни бошқариш” мутахассислиги
ТИНГЛОВЧИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026315>

Аннотация

Илмий мақолада Ўзбекистон Республикасидаги акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг ўрни ҳамда ҳуқуқий-меъёрлари келтирилган. Портфел ва миноритар акциядорлар учун менежерлар ва акциядорларнинг манфаатлари ва хатти-ҳаракатларини таққослаш, корпоратив бошқарувнинг институционал асослари ҳам кенг ёритилган. Корпоратив бошқарувнинг тарихи ҳамда рақамлаштириш жараёнлари келтириб ўтилган.

Калит сўз: корпоратив бошқарув, акциядорлик жамияти, меъёрий асоси, менежмент, акциядорлар, рақамлаштириш.

Тарихий қисқа вақт ичида Ўзбекистонда турли соҳаларда амалга оширилган самарали ислоҳотлар натижасида мамлакатимиз жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгалламоқда. Шунини таъкидлаш керакки, бундай натижа, аввало, давлатимиз раҳбари томонидан Марказий Осиё минтақасида хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш бўйича жаҳон ҳамжамиятининг нуфузли форумларида илгари сурилган ташаббусларни амалга ошириш билан боғлиқ. Шу билан бирга, халқаро ҳамжамият томонидан мамлакатда демократик тамойиллар ва бозор ислоҳотларини амалга ошириш жараёнида юз берган ижобий ўзгаришларни тан олиш билан бугунги кунда мамлакатимизда деярли барча йирик корхоналар акциядорлик жамиятларига айлантирилди.

Корпоратив бошқарув усуллари татбиқ этган компаниялар сони кенгаймоқда. Фаолияти корпоратив бошқарувга асосланган хорижий капитал иштирокидаги корхоналар ҳар томонлама ривожланмоқда¹. Улар ички иқтисодиёт истиқболларини белгилашда муҳим рол ўйнайди ва ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва янги иш ўринларини яратиш бўйича муҳим ижтимоий-иқтисодий вазифаларни бажаради. Ўзбекистон

¹ Margianti E.S., Ikramov M.A., Abdullaev A.M., Kurpayanidi K.I. & Ashurov MS. Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher, 2014.

Республикаси Президенининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг замонавий усуллари жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони бу борадаги ишларни янада юқори даражага кўтаришга хизмат қилмоқда². Ушбу ҳужжат иқтисодий тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш, акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини тубдан яхшилаш, уларнинг потенциал инвесторлар учун очиқлиги ва жозибадорлигини таъминлаш учун мустаҳкам ҳуқуқий асос яратди. Шу билан бирга, ҳужжат замонавий корпоратив бошқарув усуллари изчил самарали татбиқ этиш ва корхоналарни стратегик бошқаришда акциядорларнинг ролини кучайтириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш учун асос бўлиб хизмат қилди.

Ўзбекистонда корпоратив бошқарувни қонуний тартибга солиш асосан Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик, Меҳнат ва Маъмурий процессуал кодекслари, шунингдек, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни³, ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари билан амалга оширилади.

Ҳозирги кунда бизнинг ҳуқуқий ва иқтисодий соҳамизда тобора фаоллашиб бораётган “корпоратив бошқарув” ва “корпоратив ҳуқуқ” атамалари билан бир қаторда, “корпоратив низолар” каби тушунча ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда.

Бу концепсия ҳам ўзига хос ҳуқуқий табиат ва келиб чиқиш тарихига эга. Бундай норманинг процессуал қонунчиликка киритилиши табиий равишда ушбу атамани Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексида ҳам қўшимча равишда тушунтиришни, унинг ҳуқуқий моҳиятини ҳар томонлама ошкор қилишни талаб қилади. Бу одатда корпоратив бошқарувнинг янада ривожланишига ёрдам беради. ушбу жараён иштирокчиларининг ҳуқуқий маданияти хисобланади.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида 60 мингдан ортиқ тадбиркорлик субъектлари муваффақиятли фаолият юритмоқда. Баъзи корхоналар акциядорлик жамиятлари шаклида ишлайди. Ушбу компаниялар Ўзбекистонда ҳам, чет элларда ҳам яхши танилган. Ушбу корхоналарнинг аксарияти дунёдаги “GM Uzbekistan”, “Sam Auto”, “JV MAN

² О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах. Указ Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 г. № УП-4720. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015. № 17. Ст. 204.

³ О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Закон Республики Узбекистан. «Народное слово». 7 мая 2014. № 88 (5988).

Auto - Uzbekistan”, “General Motors Powertrain Uzbekistan” va бошқалар каби этакчи компаниялар билан биргаликда корпоратив бошқарувнинг хорижий услублари асосида Ўзбекистон ҳудудида ташкил этилган⁴. Замонавий шароитда рақобатнинг кучайиши кузатилмоқда, натижада корхоналар раҳбарияти доимий равишда рақобат шароитларига мос келадиган янги тармоқларни, корхоналарни бошқариш воситалари ва рақобатбардошликни ошириш учун қўлларни қидирмоқдалар. Бундай воситалар орасида корпоратив бошқарув алоҳида аҳамиятга эга. Қўшма корхоналарда (ҚК), акциядорлик жамиятларида (ОАЖ) корпоратив бошқарувнинг замонавий усуллари жорий қилиш учун корпоратив бошқарув ва ижро интизомини мувофиқлаштириш бўлимларини яратиш мақсадга мувофиқдир. Бўлимнинг асосий вазифаси корхона томонидан корпоратив бошқарув ва ижро интизومي бўйича қарорларнинг бажарилишини назорат қилишдир.

АЖ корпоратив бошқарув тизими фаолият шаффофлигини оширишга, акциядорлар ва инвесторлар билан ишончли ва самарали муносабатларни яратиш ва сақлашга қаратилган. Ахборотни ошкор қилишнинг юқори даражадаги шаффофлиги ва тўлиқлигини таъминлаш АЖ учун энг муҳим устувор йўналишлардан биридир. Кўпгина ҳолларда акциядорларни назорат қилиш турли хил мотивлар ва устуворликларга эга, менежмент билан муносабатларни ўз услубида ўрнатади, баъзи ҳолларда бошқарувда фаол иштирок этади, бошқаларда - фақат асосий қарорлар устидан назоратни кузатув кенгаши ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши орқали амалга оширади.

Корпоратив бошқарув тамойиллари ва усуллари жорий этишнинг аҳамияти ҳақида гапирганда, қуйидаги ижобий натижаларни келтириш мумкин⁵:

- АЖ жозибadorлигини ва акциядорларнинг қизиқишини ошириш;
- акциялар қийматининг ошиши ва жалб қилинган капитал нархининг пасайиши;
- акцияларнинг номинал қиймати бирлигига жалб қилинган капитал ҳажмининг ўсиши; дивидендлардан тежаш имконияти (акциядорлар бозор қийматининг ўсиши ҳисобига фойда кўришади);
- АЖ ва унинг акциядорларининг фойдали ва барқарор

⁴ Kurpayanidi K., Muminova E., Paygamov R. Management of Innovative Activity on Industrial Corporations; Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015

⁵ Турсунов Г. Важность корпоративного управления АО в современном развитии экономики страны // Бизнес-эксперт, 2017. № 3.

ривожланиши манфаатлари учун оператив самарадорлик ва капиталдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш; компания ва мамлакат обрўсини ошириш.

Барча корпоратив бошқарув тизимлари тўрт асосий тамойил атрафида айланади: ҳалоллик, ҳисобдорлик, жавобгарлик, ошкоралик.

Юқоридаги тамойилларни қуйидагича таърифлаш мумкин: ҳалоллик; ҳисобдорлик; жавобгарлик; ошкоралик.

АЖ корпоратив бошқарув тузилмасига қуйидагилар киради:

- АЖнинг юқори бошқарув органи бўлган акциядорларнинг умумий йиғилиши;
- АЖ фаолиятига умумий раҳбарлик ва узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини белгилашни амалга оширадиган кузатув кенгаши;
- жорий фаолиятни кундалик бошқаришни амалга оширадиган ижро этувчи орган. Келинг, корпоратив бошқарувнинг баъзи муаммоларини кўриб чиқайлик. Шубҳасиз, корпоратив бошқарувнинг асосий муаммоси мулкчиликни бошқарувдан ажратишдир (1-расм).

Портфел ва миноритар акциядорлар учун менежерлар ва акциядорларнинг манфаатлари ва хатти-ҳаракатларини таққослаш

МЕНЕЖЕРЛАР

Иш ҳақининг асосий қисми кафолатланади;
Ўз мавқеларининг мустаҳкамлиги,
компаниянинг барқарорлиги ва хавфни
камайтириш билан қизиқишади
Асосий ҳаракатлар ОАЖда тўпланган;
Ўзларининг таъсирини ошириш ва хатарларни
камайтириш учун ўз бизнесларини
диверсификация қилишга мойил;
Кузатув кенгаши томонидан акциядорларга
боғлиқ;
Кўп сонли гуруҳлар билан ўзаро алоқада
бўлиш.

АКЦИЯДОРЛАР

Дивиденд шаклида ёки акцияларни
сотиш орқали даромад олиш;
Эгаси сифатида юқори хавфларни ўз
зиммасига олиш;
Компания учун катта даромад
келтирадиган, аммо юқори хавф
билан боғлиқ бўлган қарорларни
қўллаб-қувватлашга мойил бўлиши
мумкин;
Бир нечта ОАЖ ўртасида
инвестицияларни диверсификация
қилиш, портфелни шакллантириш.

1-расм. Портфел ва миноритар акциядорлар учун менежерлар ва акциядорларнинг манфаатлари ва хатти-ҳаракатларини таққослаш⁶

Корпоратив бошқарувни ҳар хил табиатдаги бир-бирига боғланган механизмларнинг мураккаб мажмуаси сифатида қараш мумкин: ташкилий-ҳуқуқий, иқтисодий, мотивацион, ижтимоий-психологик, уларнинг ҳар бири ўзига хос ушлагичлар тўплами, фаолияти, жамият фаолиятига таъсир шакллари. Шундай қилиб, ҳақиқий корпоратив бошқарув бу мураккаб жараён бўлиб, у ўз-ўзидан аллақачон бошқариш объекти ва субъектини зарурий тайёргарликсиз қўллаш ва ривожлантириш учун маълум бир тўсиқдир.

Корпоратив бошқарув доирасида инвесторлар менежерлар фаолияти устидан қандай қилиб назоратни амалга ошириши, шунингдек менежерлар корхона фаолияти натижалари учун инвесторлар олдида қандай жавобгар бўлишлари аниқланади. Тегишли корпоратив бошқарув тизими инвесторларга менежмент ўз сармояларини молия-хўжалик фаолияти учун оқилона фойдаланаётганига ва шу билан инвесторнинг капиталдаги улуши қийматини ошираётганига ишонч ҳосил қилишга имкон беради⁷.

Тадқиқотларимиз, Ўзбекистон Республикаси корхоналарида корпоратив бошқарувни янада ривожлантиришнинг айрим йўналишларини ишлаб чиқишга имкон берди:

- акциядорлик жамиятлари фаолиятида давлат идоралари, акциядорлар ва менежмент ўртасидаги вазифалар ва ваколатларни аниқ чегаралаш;
- халқаро тажрибани чуқур ўрганиш асосида корпоратив бошқарувнинг замонавий усуллари амалга ошириш;
- акциядорлик жамиятларига хорижий инвестицияларни жалб қилиш, акциядорлик жамиятларининг очиқлиги ва ошкоралигини ошириш, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларининг халқаро стандартларини жорий этиш учун қулай шароитлар яратиш;
- акциядорлик жамиятлари фаолиятини стратегик бошқариш ва назорат қилишда акциядорларнинг, шу жумладан миноритар акциядорларнинг ролини ошириш;
- қимматли қоғозлар бозорини, айниқса иккиламчи бозорни янада

⁶ Тадқиқотчи томонидан ишлаб чиқилган.

⁷ Исаев Д. Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный аспект. Litres, 2019.

ривожлантириш, унинг ахборот-техник базасини мустаҳкамлаш.

Юқорида келтирилган таклифларни амалга ошириш натижасида акциядорлик жамиятлари ўзларининг устав фондларига чет эл капиталини кенг жалб қилишлари мумкин, натижада корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини фаол жорий этиш, акциядорлар учун қулай шароитлар яратиш корхонани стратегик бошқариш ролини оширишда муҳимаҳамият касб этади.

Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш Комиссиясининг 2015 йил 31 декабрда ўтказилган йиғилишида (2016 йил 11 февралдаги 02-02/01-187-сон Баённомаси) Корпоратив бошқарув кодекси тасдиқланган.

Мазкур Кодексида акциядорлик жамиятлари томонидан Ахборот сиёсати тўғрисида низом, Ички назорат тўғрисида низом, Дивиденд сиёсати тўғрисида низом, Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида низом, шунингдек Кодекси жорий этиш талабларидан келиб чиқиб, жамият Уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш бўйича тавсиялар назарда тутилган.

Бизнес муҳитнинг шаклланиши ва унинг ривожланишида корпоратив бошқарувнинг ҳуқуқий-меъёрий асослари муҳим аҳамият касб этади. Одатда, улар жамиятда яратилган институционал тузилмалар фаолияти натижаси сифатида қаралиши мумкин. Корпоратив бошқарувнинг меъёрий асослари дейилганда тамойиллар, қоидалар, кодекслар, қадриятлар ва удумлар назарда тутилади.

Ҳуқуқий асослар, ўз навбатида, Конституция, қонунлар, Олий мажлис қарорлари, Президент фармонлари, қарор ва фармойишлар, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари, тармоқ вазирликларининг ҳуқуқий ҳужжатларини ўз ичига олади.

Корпоратив бошқарувнинг институционал асосларига жамиятда мавжуд бўлган турли ҳокимият органлари ҳамда бозор иқтисодиёти инфратузилмаларни киритиш мумкин (2 - расм).

2-расм. Корпоратив бошқарувнинг институционал асослари⁸

Ўзбекистонда корпоратив корхоналарни ташкил қилиш мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ бошланган мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш жараёнларига бевосита боғлиқдир. Хусусийлаштиришнинг ўзбек модели, қонунчилик асослари ислохотларнинг биринчи йиллариданоқ шаклланаётган бизнес муҳит ва корпоратив бошқарувнинг бирламчи хусусиятларини ҳам белгилаб берди. Ислохотлар чуқурлаштирилиши билан бир вақтда қонунчилик асосларини ишлаб чиқишда ҳам муваффақиятларга эришилди. Ўтган давр мобайнида бизнес муҳит ва корпоратив бошқарувнинг тартибга солиниши ҳамда унинг институционал асосини такомиллаштириш бўйича қатор йўналишларда ривожланиш кузатилмоқда. Ҳукумат томонидан тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш⁹, корпоратив бошқарув ва қимматли қоғозлар бозорини ривожлантиришнинг¹⁰ алоҳида масалаларини тартибга солувчи қатор қонуности ҳужжатлари ишлаб чиқилди. Республика корпоратив ҳамжамияти Иқтисодий Ҳамкорлик ва Ривожланиш Ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган корпоратив бошқарув тамойилларини амалиётга жорий этиш учун қабул қилди.

⁸ Суёнов Д.Х. Корпоратив бошқарув механизми: муаммо ва ечимлар. – Т.: “Akademiya” нашриёти, 2007й.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 24 январдаги “Ўзбекистон иқтисодиётида хусусий секторнинг улуши ва аҳамиятини тубдан оширишчора тадбарлари тўғрисида” Фармони ҳамда Вазирлар маҳкамасининг 19.04.2003 йилдаги “Хусусийлаштирилган корхоналарда корпоратив бошқарувни такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 189-сон Қарори.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 27 сентябрдаги “Қимматли қоғозлар бозорини янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПК-475-сонли Қарори.

Корпоратив бошқарувнинг рақамли ташкилий-иқтисодий механизмини ўрганиш, уни барча элементларни чуқур таҳлил қилиш корпоратив ишлаб чиқариш самарадорлигини оширади. Янги ташкилий тузилмаларни белгилайди, функционал вазифаларни такомиллаштиради, ташқи ва ички механизмларни ривожлантиради.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида очиқлик, халқаро иқтисодий-сиёсий алоқаларнинг ривожланиши юртимизда саноат тармоқларини модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш имкониятларини юзага келтирди. Маълумки, бугунги кунда рақамли иқтисодиёт қўшимча қиймат яратишда ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Иқтисодиёт тармоқларидаги амалга оширилаётган ислохотлар натижасида рақамли ахборотлар таъсири асосида кузатилаётган жараёнлар корпоратив бизнеснинг стратегик ривожланишида асосий ҳал қилувчи кучга эга бўлмоқда. Жаҳонда рақамли активлар бўйича глобал иштирокчилар сифатида “North Plains Systems Corporation”, “Open Text Corporation”, “Widen”, “Net Exposure, Inc.”, “Media Beacon, Inc.”, “Hewlett-Packard Company”, “WebDAM” каби йирик халқаро корпорацияларни мисол қилиб келтириш мумкин.

Рақамли иқтисодиёт (Digital Economy) деганда, рақамли коммуникациялар, IT ёрдамида олиб бориладиган иқтисодиёт тушунилади. Бунда, яширин иқтисодиётга барҳам бериш воситаси сифатида ҳам қараш мумкин. Чунки биринчидан, барча операциялар электрон рўйхатдан ўтилишига, иккинчидан шаффоф бўлишига эришилади. Қолаверса, ишлаб чиқаришда янги IT технологиялар қўлланилиши туфайли маҳсулот ва хизматларнинг таннархи пасайишига олиб келади.

Жаҳон банкининг “Рақамли дивидендлар” номли тадқиқоти хулосалари мамлакатлар иқтисодиётини ривожлантиришда рақамли иқтисодиётнинг нақадар долзарб ва муҳим масала эканлигини кўрсатади. Хусусан, интернет тезлигининг 10 фоизга ўсиши мамлакат ЯИМ ўсишига олиб келади. Ривожланган давлатларда бу кўрсаткич 1,21 фоизни ташкил этса, ривожланаётган мамлакатларда 1,38 фоизга тенг. Демак, интернет тезлиги 2 баробар ошадиган бўлса, ЯИМ ҳажми 13-14 фоиз ортишига эришиш мумкин.

Республикамизнинг тоғ-кон тармоғидаги корхоналар корпоратив бошқарувини самарали ташкил этишда ҳам бир қатор вазифаларни ҳал қилишни талаб қилади. Уларнинг асосийси мулкдорлар манфаатлари учун

бошқарувнинг шаффофлигини таъминлаш, барча акциядорларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш, молиявий натижаларни олиш ва тақсимлаш билан боғлиқ акциядорлик жамиятлари фаолиятини бошқаришда илғор техника ва технологияларни қўллаш асосида ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг сифатини таъминлаш, кам чиқинди чиқадиган технологияларни қўллаш асосида янги турдаги маҳсулотларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, янги технологиялар ва рақамлаштирилган юқори унумдорликда ишловчи ускуналар тизими асосида ишлаб чиқариш жараёнини барқарорлаштириш кабилар долзарб вазифа ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 24 январдаги “Ўзбекистон иқтисодиётида хусусий секторнинг улуши ва аҳамиятини тубдан оширишчора тадбирлари тўғрисида” Фармони ҳамда Вазирлар маҳкамасининг 19.04.2003 йилдаги “Хусусийлаштирилган корхоналарда корпоратив бошқарувни такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 189-сон Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 27 сентябрдаги “Қимматли қоғозлар бозорини янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-475-сонли Қарори.
3. О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах. Указ Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 г. № УП-4720. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015. № 17. Ст. 204.
4. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Закон Республики Узбекистан. «Народное слово». 7 мая 2014. № 88 (5988).
5. Суюнов Д.Х. Корпоратив бошқарув механизми: муаммо ва ечимлар. – Т.: “Академиа” нашриёти, 2007й.
6. Alimov, B. (2016). Ўзбекистон республикаси давлат ҳокимияти тизимида президент ва бош вазир муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари. O 'zbekiston qonunchiligi tahlili, (4), 27-31.
7. Alimov, B. B. (2021). THEORETICAL ISSUES OF BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTITY. Архив научных исследований, 1(1).
8. Alimov, B. (2019). Uzbekistan-EUROPE AND CENTRAL ASIA-P144856-Improving Pre-primary and General Secondary Education Project-Procurement Plan.

9. Margianti E.S., Ikramov M.A., Abdullaev A.M., Kurpayanidi K.I. & Ashurov MS. Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher, 2014.
10. Kurpayanidi K., Muminova E., Paygamov R. Management of Innovative Activity on Industrial Corporations: Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015
11. Корпоративное управление – современные технологии управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovman.ru/article/10008/> (дата обращения 19.05.2023).
12. Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. International Finance and Accounting, 2020(5), 24.
13. Турсунов Г. Важность корпоративного управления АО в современном развитии экономики страны // Бизнес-эксперт, 2017. № 3.
14. Исаев Д. Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный аспект. Litres, 2019.
15. Tulkin, B., & Bakhodir, A. (2022). MONETARY POLICY IN THE CONDITIONS OF CORONAVIRUS PANDEMIC. CANADA SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION, 1(1), 4-9.

